

NOTO‘LIQ OILALARDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI IJTIMOIY HAYOTGA MOSLASHUVIGA TIZIMLI YONDASHUV

M. Sultonxonova

Qo‘qon DPI 1-kurs magistranti

Annotatsiya. Bu maqolada noto‘liq oilalardagi bolalarning ijtimoiy hayotga moslashish jarayoniga tizimli yondashuv va uning zarurligi haqidagi muammolar muhokama qilinadi. Jumladan, bolalarni ijtimoiy moslashtirishdagi pedagogik va oilaviy yondashuvlarning ahamiyati, bolalarda ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirishdagi usullar, shuningdek, bolalarni ijtimoiy hayotga to‘g‘ri moslashtirish uchun amaliy tavsiyalar berilgan. Shuningdek, bolalarga ko‘proq imkoniyatlar va rag‘bat berish, ularni ijtimoiy hayotga jalb qilish va o‘z-o‘zini tartibga solishdagi ko‘nikmalarini shakllantirish juda muhimdir. Bu maqoladagi asosiy maqsad – noto‘liq oilalarda bolalarning ijtimoiy moslashuvini rivojlantirishning turli yo‘llarini ko‘rsatish, shuningdek, pedagogik va oilaviy chora-tadbirlar orqali bolalarning ijtimoiy faoliyatga moslashuviga yordam berishning amaliy usullarini ishlab chiqishdir.

Kalit so‘zlar. Noto‘liq oila, ijtimoiy moslashuv, tizimli yondashuv, kompleks yondashuv, integratsiya, individual yondashuv, ta‘lim va tarbiyaning uzluksizligi

Ijtimoiy hayotga moslashish — bu bolalarning ko‘nikmalari va qobiliyatlarining qo‘llab-quvvatlanishi, o‘zgarishlarga munosabat bildirish va jamiyatning turli tizimlarida o‘z o‘rnini topish jarayonidir. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun bu jarayonda har bir holat juda muhim ahamiyatga ega. Noto‘liq oilalarda bolalar ijtimoiy hayotga moslashuvi turli omillarga bog‘liq bo‘ladi, masalan, bolaning oilaviy muhiti, ta‘lim muassasasi, jamoat tashkilotlari va ularning atrofdagi odamlar bilan bog‘langan o‘zaro munosabatlari.

Noto‘liq oila deganda, ota yoki onadan biri yo‘q bo‘lgan, yoki boshqa sabablarga ko‘ra to‘liq bo‘lmagan oila tushuniladi. Bunday oilalarda bolalarning ijtimoiy hayotga moslashuvi qiyin kechishi mumkin, chunki ularda ijtimoiy ko‘mak va yordam

yetishmovchiligi kuzatiladi. Bu holat bolada ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga va unda ijtimoiy ta‘sirni qabul qilishga ta‘sir qiladi.

Noto‘liq oila tarbiyasiga ega bolalarning ijtimoiy hayotga moslashuvida kudratli omillar mavjud. Bir tarafdin, oilalardagi muhit, ota-ona yoki opa-singil-akalarning mavjudligi yoki yo‘qligi, boshqa tarafdin, bola bilan bog‘liq har bir ishdagi e‘tibor va mehr bolaning ijtimoiy hayotga moslashish darajasini belgilaydi. Noto‘liq oilada o‘rib kelayotgan bola ko‘pincha ota-ona yoki ularning yaqin muhiti bilan cheklangan holda ijtimoiy munosabatlardagi o‘zgarishlarga yuz tutadi. Ota-onalarning ish jadvali, vaqtni oilaviy munosabatlar bilan ta‘minlashdagi muammolar, bolalarning ijtimoiy hayotga kirishishga tayyorgarlikdagi qisman yo‘qotishlari ularning ijtimoiy ko‘nikmalarini shakllantirishni murakkablashtiradi.

Noto‘liq oilalarda o‘rib kelayotgan bolalarni ijtimoiy hayotga moslashuvi muhim pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Bunday bolalar ijtimoiy munosabatlarni o‘rganishda va jamiyatda o‘z o‘rnini topishda ko‘proq qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. SHu sababli, bolaning ijtimoiy hayotga moslashuvini ta‘minlash uchun tizimli yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi.

Tizimli yondashuv bolalarning ijtimoiy moslashuvini nafaqat oilada, balki ta‘lim muassasalarida ham muvaffaqiyatli bo‘lishini ta‘minlaydi. Noto‘liq oilalarda o‘rib kelayotgan bolalarning ijtimoiy hayotga moslashuvi – bu murakkab va juda muhim ijtimoiy-psixologik jarayon bo‘lib, oiladagi sharoitlar, pedagogik ta‘lim, shuningdek, atrof-muhitning bolalarga ta‘siri kabi omillar bilan chambarchas bog‘liq. Maktabgacha yoshdagi bolalar o‘z shaxsiy xususiyatlarini shakllantirish, ijtimoiy munosabatlar o‘rnatish, va hayotning turli sohalariga moslashishni o‘rganish jarayonida muhim qadamlar qo‘yadi. Bu jarayonning samarali bo‘lishi uchun bolalarni ijtimoiy muhitga moslashtirishda tizimli yondashuv zarurdir, ayniqsa, noto‘liq oilada o‘rib kelayotgan bolalarda.

U.Bronfenbrennerning “The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design” nomli risolasida inson rivojlanishi va muhit o‘rtasidagi o‘zaro aloqalar tahlil qilinadi. Noto‘liq oilalarda bola tarbiyasiga ta‘sir etuvchi ekologiya tizimi to‘g‘risida ma‘lumot olish uchun muhim manbasifatida xizmat qiladi. Uning

fikricha tizimli yondashuv bolalarning ijtimoiy hayotga moslashuvida quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

1. Kompleks yondashuv: Bolaning ijtimoiy rivojlanishiga barcha omillarni birgalikda hisobga olish, ya’ni oila, maktabgacha ta’lim muassasalari, jamoat tashkilotlari va jamiyatning boshqa tuzilmalari ishtirokida tarbiya jarayonini tashkil etish.

2. Integratsiya: Bolaning ijtimoiy ko’nikmalari va malakasini turli ijtimoiy shart-sharoitlarda rivojlantirish, turli makonlarda ijtimoiy munosabatlarga jalb etish.

3. Individual yondashuv: Har bir bolaning shaxsiy xususiyatlari va ehtiyojlarini hisobga olish, ularning individual rivojlanish darajasiga muvofiq tarbiya jarayonini olib borish.

4. Ta’lim va tarbiyaning uzluksizligi: Bolaning ijtimoiy moslashuvi uchun uzluksiz ta’lim va tarbiya jarayonini tashkil etish, turli bosqichlarda bolaning ijtimoiy ko’nikmalarini qo’llab-quvvatlash.

Bolalarning ijtimoiy moslashuvi ularning xulq-atvori, ijtimoiy qobiliyatlari va kundalik hayotdagi faoliyatida namoyon bo’ladi. Ular o’z oila a’zolari bilan, jamoatchilik bilan munosabatda bo’lishdagi shakllar, xulq-atvorni anglash va tartibga solish kabi ko’nikmalarni o’rganadilar. Noto’liq oilada o’sib kelayotgan bolalarda bu jarayondagi muammolarning boshqa oilalardan farqli jihatlari ham mavjud. Masalan, bola ota yoki onasining mavjud emasligi yoki ularning hayotidagi ishlovlarning ortishi bola uchun ijtimoiy munosabatlar va ta’limda aniq yo’nalishning yaratilishiga kerakli e’tiborni berishni talab qiladi.

S. McLanahan va G.Sandefurlarning “Growing Up with a Single Parent: What Hurts, What Helps” nomli risolasida noto’liq oilalarda o’sgan bolalarning ijtimoiy va akademik natijalariga ta’sir etuvchi omillar haqidagi tadqiqotlar jamlangan. Undagi qarashlarga ko’ra ijtimoiy moslashuvni ta’minlash strategiyalari:

1. Ijtimoiy muloqotni rivojlantirish: Bolalarni turli ijtimoiy guruhlarga kiritib, ularni muloqot jarayonlariga jalb qilish. Maktabgacha yoshdagi bolalarni o’yinlar, dramatik rolli o’yinlar, guruhli mashg’ulotlar orqali ijtimoiy ko’nikmalarni rivojlantirishga ko’maklashish.

2. Ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashni tashkil etish: Oila va ta‘lim muassasasi o‘rtasida mustahkam hamkorlik o‘rnatish, bolaning ijtimoiy rivojlanishi uchun qo‘llab-quvvatlovchi muhit yaratish. Ota-onalarga psixologik maslahat berish, ijtimoiy tarmoqlar va guruhlar orqali yordam ko‘rsatish.

3. Emotsional moslashuvni ta‘minlash: Bolaning emotsional holatini hisobga olish va uni qo‘llab-quvvatlash, turli ijtimoiy holatlarda uning reaksiyalarini nazorat qilish. Bolaning ijtimoiy emotsional rivojlanishiga ko‘maklashish uchun guruhli va individual maslahatlar tashkil etish.

4. O‘yinlar va ijtimoiy faoliyatlar: Bolalar uchun ijtimoiy munosabatlarni shakllantirishga qaratilgan o‘yinlar, faoliyatlar tashkil etish. Turli tadbirlar, festivallar va ko‘ngilochar tadbirlar orqali bolalarni ijtimoiy muhitda faol qatnashishga o‘rgatish.

Xulosa qilib aytish mumkinki, noto‘liq oilalarda o‘sib kelayotgan bolalarni ijtimoiy hayotga moslashuvini ta‘minlash uchun tizimli yondashuv muhim ahamiyatga ega. Bunda bolaning ijtimoiy ko‘nikmalari va emotsional holatini inobatga olgan holda, oila, ta‘lim muassasalari va jamiyat bilan hamkorlikda ish olib borish zarur. Kompleks yondashuv, emotsional qo‘llab-quvvatlash, ta‘lim jarayonida ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish, ota-onalarni qo‘llab-quvvatlash va bolalarni ijtimoiy faoliyatlarga jalb qilish orqali bolalarni ijtimoiy muhitga moslashtirishga erishish mumkin. SHuningdek, bolalarning ijtimoiy hayotga moslashuvi uchun ularni turli ijtimoiy faoliyatlarga jalb qilish, ijtimoiy muloqotni qo‘llab-quvvatlash muhim vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda “Maktabgacha ta‘lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 802-sonli Qarori // <https://lex.uz/doss/5179335>

2. Bronfenbrenner, U. “The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design”. Harvard University Press. 1979.

3. Gordon, T.. “Parent Effectiveness Training: The Proven Program for Raising Responsible Children”. Three Rivers Press. 2001

4. McLanahan, S., & Sandefur, G. “Growing Up with a Single Parent: What Hurts, What Helps”. Harvard University Press. 1994
5. Hetherington, E. M., & Stanley-Hagan, M. “The Adjustment of Children with Divorced Parents: A Risk and Resiliency Perspective”. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 1999. 40(1), 129–140.
6. Xushnazarova M.N. Maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyachilarining kasbiy kompetentsiyasini takomillashtirish: Pedagogika... falsafa doktori (PhD) referat. - Toshkent, 2021.
7. Qodirova F., Toshpo‘latova Sh., A’zamova M. Maktabgacha pedagogika. –T.: Ma’naviyat, 2013